

আচার্য মনু বিরচিত মনুসংহিতায় বর্ণ ও জাতির স্বরূপ

Sukanta Ghosh

Research Scholar

Visva Bharati University

Bolpur, West Bengal, India

Email: sukantavb1995@gmail.com

Abstract: আচার্য মনু 'মনুসংহিতা' নামক স্মৃতিশাস্ত্র গ্রন্থটি রচনা করেন। স্মৃতিশাস্ত্রটি বারোটি অধ্যায়ে বিভক্ত, যেখানে তিনি সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করেছেন। তাঁর মধ্যে দশম অধ্যায়ে গুণ ও কর্মের উপর ভিত্তি করে মনুর মতানুসারে চতুর্বর্ণ বর্ণব্যবস্থার ও তাঁর থেকে উৎপন্ন বিভিন্ন জাতির স্বরূপ বিশ্লেষণ করাই আমার নিবন্ধের আলোচ্য প্রতিপাদ্য বিষয়।

Keywords: জাতি, বর্ণ, মনু, স্মৃতি, মনুসংহিতা।

ভূমিকা—

আচার্য মনু আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক হইতে খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যে 'মনুসংহিতা' নামক গ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থটি স্মৃতিশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র অথবা মানবধর্মশাস্ত্র নামেও পরিচিত। সমগ্র 'মনুসংহিতা' স্মৃতি শাস্ত্র গ্রন্থটি ১২ টি অধ্যায়ের বিভক্ত, অনুষ্টুপ্ ছন্দ এবং ২৬৯৫টি শ্লোকবিশিষ্ট যা ভারতীয় সমাজ জীবনের সাথে সর্বত্রই ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

মনুর মতে বর্ণ ও জাতির স্বরূপ —

মনুসংহিতায় আচার্য মনু জন্মগত জাতি ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেননি। তিনি গুণ ও কর্মের উপর ভিত্তি করেই সমাজে বর্ণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। 'বর্ণ' শব্দটি বৃষ্ণ ধাতু থেকে উৎপত্তি হয়েছে যার অর্থ হলো- চয়ন অথবা নির্ধারণ করা। গুণ ও কর্মের উপর ভিত্তি করেই আচার্য মনু বর্ণ নির্ধারণ করার চেষ্টা করেছেন। তিনি মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায় ৩১ নং শ্লোকে চতুর্বর্ণের কথা উল্লেখ করেছেন—

লোকানাং তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহুরূপাদতঃ।

ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্তয়ৎ॥

অর্থাৎ, পৃথিব্যাতির লোক সকলে সমৃদ্ধি কামনায় পরমেশ্বর নিজের মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য এবং পা থেকে শূদ্র এই চারটি বর্ণ সৃষ্টি করলেন।

এই চতুর্বর্ণের মধ্যে প্রথম তিনটি বর্ণকে 'দ্বিজাতি' আখ্যা দেওয়া হয়। কারণ, মাতৃগর্ভ থেকে এক প্রকার জন্ম হওয়ার পর উপনয়ন সংস্কারবিধির মাধ্যমে দ্বিতীয় জন্ম হয়। আর শূদ্ররা 'একজাতি' কারণ এদের উপনয়নরূপ সংস্কার বিধি নেই। উল্লেখিত চতুর্বর্ণ ছাড়া আচার্য মনু পঞ্চম কোন বর্ণ স্বীকার করেন না।

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্তয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।

চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্র নাস্তি তু পঞ্চমঃ॥১॥

যদিও এই চতুর্বর্ণের উল্লেখ বহুকাল পূর্বেই ঋগ্বেদের দশম মন্ডলের পুরুষসূক্তে

উল্লেখ উক্ত হয়েছে যেখানে 'বর্ণ' বিষয়ের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়।^২

ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীদ্ বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ।

উরু তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত।।^২।

গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণঃ শ্রীমদ্ভাগবতগীতায় চতুর্থ অধ্যায়ে ১৩ নং শ্লোকে চতুর বর্ণের সৃষ্টি করেছেন—

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।

তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্যাকর্তারমব্যয়ম।।

এছাড়া আচার্য মনু আরোও বলেছেন যে, গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে ব্রাহ্মণ শূদ্র হতে পারে আবার শূদ্রও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করতে পারে। একইভাবে ক্ষত্রিয়ও বৈশ্য এবং বৈশ্যও নিজ নিজ গুণ ও কর্মের দ্বারা বর্ণ পরিবর্তন করতে সক্ষম ছিল।^৩

মনুসংহিতায় মনু বর্ণিত চতুর্বর্ণের বাইরেও বহু সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। যদিও মনু এদের চতুর্বর্ণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেননি কারণ তার শাস্ত্র নির্দিষ্ট কোন বিধিবৎ আচার-আচরণ এবং সংস্কার বিধি মেনে চলত না। তাই মনু এদের অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন। এই সময় অসবর্ণ বিবাহের রীতির প্রচলন শুরু হয়েছিল এবং তা থেকে বহু অনুলোম^৪ ও প্রতিলম বিবাহের^৫ ফলে অনেক সঙ্করজাতির উদ্ভব ঘটেছিল। তিনি মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ে প্রায় পঞ্চাশটিরও বেশি সংকর জাতির স্বরূপ পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেছেন, ব্রাহ্মণ দ্বারা বৈশ্যাতে উৎপাদিত 'অম্বষ্ঠ বা ভূজ্যকণ্ঠ' নামে সন্তান জন্মে এবং শূদ্রাতে উৎপাদিত সন্তান 'নিষাদ বা পারশব', নামে কথিত হয়।^৬ এরপর ক্ষত্রিয় থেকে শূদ্রাতে উৎপন্ন সন্তান ক্রুরচার ও কুরুকর্মরত ক্ষত্রিয় ও শূদ্র স্বভাব 'উগ্র' নামক পুত্র জন্মে।^৭ ব্রাহ্মণের (ক্ষত্রিয়াদি) তিন বর্ণে, ক্ষত্রিয়ের দুই (বৈশ্য ও শূদ্র) বর্ণে ও বৈশ্যের এক (শূদ্র) বর্ণে জাত—এই ছয়জন 'অপসদ' নামে অনুলোম-সঙ্কর জাতির কথা স্মৃতিমধ্যে উল্লেখিত রয়েছে।^৮

অতঃপর ব্রাহ্মণীতে ক্ষত্রিয় দ্বারা উৎপাদিত পুত্র জাতিতে হয় 'সূত', বৈশ্য দ্বারা ক্ষত্রিয়াতে হয় 'মগধ', এবং বৈশ্য দ্বারা ব্রাহ্মণীতে 'বৈদহ' জাতির সৃষ্টি হয়।^৯ এরপর শূদ্র দ্বারা বৈশ্য জাত সন্তান হয় 'আয়োগব' ক্ষত্রিয়জাত হয় 'ক্ষত্র' এবং ব্রাহ্মণী জাত হয় 'চন্ডাল' জাতি।^{১০} শূদ্র দ্বারা সৃষ্ট বৈশ্যা, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণীতে যেসব সন্তান হয় তারা প্রতিলোম বর্ণ সংস্কার জাতি হয়। এছাড়াও ব্রাহ্মণ দ্বারা উগাতে আবৃত নামক সন্তান অম্বষ্ঠায় 'আভীর' এবং আয়োগবীতে 'বিগি গন' সংস্ক পুত্র জন্মে।^{১১} অতঃপর শূদ্রদ্বারা প্রতিলম ক্রমে অর্থাৎ বৈশ্যা, ক্ষত্রিয়া ও ব্রাহ্মণী নারীতে যথাক্রমে আয়োগব, ক্ষত্র ও নরাধম চন্ডাল- এই তিনটি অবসাদ পুত্র জন্মে।^{১২} এরপর বৈশ্য দ্বারা ক্ষত্রিয়াতে জাত 'মগধ', ব্রাহ্মণীতে 'বৈদেহ' এবং ক্ষত্রিয় দ্বারা ব্রাহ্মণীতে 'সূত'—এই তিনটি সঙ্করজাতীয় অপসদ প্রতিলমক্রমে জন্মে। এছাড়াও পুক্স, কুক্কট, শ্বপাক, বেন প্রভৃতি শঙ্কর জাতির কথা উল্লেখ করেছেন।^{১৩} তিনি ভূর্জকন্টক, অবন্ত, বাটধান, পুষ্পধ, শৈখ, বাল্ল, ম্লান, নিচ্ছিবি, নট, করন, খস, দ্রবিড়, সুধন্বা, আচার্য, কারুষ্ণ, বিজ্ঞা, মৈত্র এবং সাত্ত্ব প্রবৃত্তি ব্রাত্য সংজ্ঞায় অভিহিত জাতির কথা বর্ণনা করেছেন।^{১৪} এছাড়া সৈরন্ধ, মৈত্রৈয়ক, কারাবর, পাণ্ডুসোপাক, আহিন্ডিক, সোপাক, অন্তাবসায়ী এবং মদন্ত প্রভৃতি বর্ণ সঙ্কর জাতির উৎপত্তি তাঁর গ্রন্থে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি চতুর্বর্ণের বহির্ভূত যে সমস্ত জাতির কথা উল্লেখ করেছেন তাঁদের সকলকেই 'দস্যু' নামে আখ্যায়িত করেছেন।^{১৫}

मुखबाहूरूपज्जानां या लोके जातयो बहिः।
म्लेच्छवाचश्चार्यावाचः सर्वे ते दस्यवः स्मृताः॥

उपसंहार—

सुतरां परिशेषे बला याय ये, मनु उल्लेखित वर्ण व्यवस्था गुण ओ कर्मर उपर भित्ति करे स्थापित हलेओ कालक्रमे अवश्यै एर धारणा परिवर्तित हये वर्तमान समये जन्मई जातिभेद निर्णायक रूपे समाजे प्रतिष्ठा लाभ करेछे।

Endnotes

- १) ब्राह्मणः ऋत्रियो वैश्याश्च यो वर्णा द्विजातयः।
चतुर्थ एक जातिस्तु शूद्रनास्ति तु पण्डितः॥ (मनुसंहिता १०/४)
- २) ब्राह्मणो हस्यसुखमासीद बहुराज्यं कृतः।
उरुतदस्य यद्वैश्याः पद्भ्यां शूद्रो आजयत॥ (पुरुषसूक्त-१२)
- ३) शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणचेति शूद्रताम्।
ऋत्रियाज्जातमेवेत्तु विद्याद्वैश्यान्तु खैव च॥ (मनुसंहिता-१०/६५)
- ४) उच्चवर्णेर पुरुषेर सङ्गे निम्नवर्णेर नारीर विवाह बन्धने आवद्ध हले तके अनुलोम विवाह बले।
- ५) निम्नवर्णेर पुरुषेर सङ्गे उच्चवर्णेर नारीर विवाह बन्धनके प्रतिलोम विवाह बले।
- ६) ब्राह्मणा द्वैस्य कन्यायामश्ठौ नाम जायते।
निषादः शूद्रकन्यायां षण्णः परासव उच्यते॥ (मनुसंहिता -१०/८)
- ७) ऋत्रियाच्छूद्रकन्यायां द्रुःराचारविहारवान्।
ऋत्रशूद्रवपुर्जस्तु रूथो नाम प्रजायते॥ मनुसंहिता- १०/९
- ८) विप्रस्य त्रिषु वर्णेषु नृपतेर्बर्णद्वयोः।
वैश्यास्य वर्णे चैकस्मिन् षडेते अपसदाः स्मृताः॥ मनुसंहिता- १०/१०
- ९) ऋत्रियाद्विप्रकन्यायां सूतो भवति जातितः।
वैश्यान्मागधवैदेहो राजविप्रानासुतो॥ मनुसंहिता- १०/११
- १०) शूद्रादायोगवः ऋत्रा चाण्डालश्चाधमो नृणाम्।
वैश्या राजन्यविप्रसु जायन्ते वर्णसंकराः॥ मनुसंहिता- १०/१२
- ११) ब्राह्मणादुग्रकन्यायामावृतो नाम जायते।
आभीरो अश्वशुकन्यायामायोगव्यास्तु धिग्धुः॥ मनुसंहिता- १०/१५
- १२) आयोगवश्च ऋत्रा च चाण्डालश्चाधमो नृणाम्।
प्रातिलोमो जायन्ते शूद्रादपसदाश्च॥ मनुसंहिता- १०/१६
- १३) जातो निषादाच्छूद्रायां जात्या भवति पुंसः।
शूद्राज्जातो निषाद्यास्तु स वै कुक्कुटकः स्मृतः॥ मनुसंहिता- १०/१८
- १४) मनुसंहिता- १०/२२, २३
- १५) मुखबाहूरूपज्जानां या लोके जातयो बहिः।
म्लेच्छवाचश्चार्यावाचः सर्वे ते दस्यवः स्मृताः॥ मनुसंहिता- १०/४५

Bibliography

- बन्द्योपाध्याय, मानवेन्दु, मनुसंहिता; संस्कृत पुस्तक भांडार, कलकता; १४१९।
- मंडल, विश्वरूप, मंडल, सुमना, वेद विचिन्ता; संस्कृत बुक डिपो, कलकता; २०१९।
- स्वामी, ए.सि. भक्तिवेदान्त, श्रीमद्भागवतगीता यथायथ; भक्तिवेदान्त बुक ट्रास्ट, नदीया; २०२१।
- पाहाड़ि, अन्नदाशकर, मनुसंहिता; संस्कृत बुक डिपो, कलकता; २०१२।